

УДК 630.181.351

DOI 10.5281/zenodo.5543703

МЕТОД СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА НА ОСНОВЕ СЪЁМКИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

METHOD FOR CREATING A DIGITAL RELIEF MODEL BASED ON UNMANNED AIRCRAFT SHOOTING

ВОГЕЛЬ ДЕНИС КАРЛОВИЧ,

старший преподаватель,

Волгоградский государственный социально-педагогический университет.

ПОПОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ,

младший научный сотрудник,

Волгоградский государственный социально-педагогический университет.

VOGEL DENIS KARLOVICH,

lecturer,

Volgograd State Social and Pedagogical University.

POPOV ALEXANDR VALENTINOVICH,

junior researcher,

Volgograd State Social and Pedagogical University.

В работе рассматривается метод получения цифровой модели рельефа по аэрофотоснимкам. Обозначена актуальность заявленной методики для целей анализа различных компонентов ландшафта, в том числе растительных сообществ. Даны рекомендации по ведению съемки с беспилотного летательного аппарата. Описаны последовательность выполнения работ и приведено необходимое оборудование. Описана методика получения аэрофотоснимка с помощью беспилотного летательного аппарата и дальнейшего составления ортофотоплана. Представлено описание построения цифровой модели рельефа. Приведены примеры использования методики для оценки состояния территориальных природных комплексов Волго-Ахтубинской поймы.

The paper considers a method for obtaining a digital elevation model from aerial photographs. The relevance of the proposed methodology for the analysis of various components of the landscape, including plant communities, is indicated. Recommendations are given for conducting survey from an unmanned aerial vehicle. The sequence of work is described and the necessary equipment is given. A technique for obtaining an aerial photograph using an unmanned aerial vehicle and further drawing up an orthophotomap is described. The description of the construction of a digital elevation model is presented. Examples of the use of the methodology for assessing the state of territorial natural complexes of the Volga-Akhtubinskaya floodplain are given.

Ключевые слова: *Волго-Ахтубинская пойма, фотограмметрия, цифровая модель рельефа, облако точек.*

Key words: *Volgo-Akhtubinskaya floodplain, photogrammetry, digital elevation model, point cloud.*

Цифровые технологии с каждым годом выходят на новый уровень, повышая качество результатов работы различных систем, скорость обработки данных и уровень их доступности. В некоторых случаях современные методы исследования, ставшие доступ-

ными и широко распространёнными всего несколько лет назад, предоставляют нам принципиально новые возможности для анализа местности, изучения её современного состояния и прогноза возможных изменений в будущем.

Рельеф Волго-Ахтубинской поймы отличается небольшими перепадами высот, в пределах всего нескольких метров, а также высокой динамикой его изменений под воздействием регулярных паводков. В связи с этим имеющиеся топографические карты данной территории плохо отражают существенные особенности её рельефа, и к тому же быстро устаревают. При этом затопление тех или иных участков и отдельных элементов рельефа во время весеннего половодья играет исключительно важную роль для развития почвенного и растительного покрова. В связи с этим построение и использование точных цифровых моделей рельефа, адекватно отражающих его современное состояние, имеет огромное значение для решения целого комплекса задач, связанных с изучением и восстановлением природных сообществ на данной территории.

Фотограмметрия - научная дисциплина и область техники, предметом которой является получение геометрической и семантической информации об объектах съёмки по их фотограмметрическим снимкам [1].

В основе метода создания цифровой модели рельефа местности лежит использование множества аэрофотоснимков, выполненных беспилотным летательным аппаратом (далее БЛА) по заданной программе, и последующей их фотограмметрической обработки с помощью специализированного программного обеспечения (далее ПО).

В создании цифровой модели рельефа (далее ЦМР) на основе снимков с БЛА можно выделить следующие этапы:

- определение границ территории и параметров съёмки;
- формирование полётного задания / полётных заданий БЛА;
- съёмка и фиксация опорных точек на местности с помощью геодезического приёмника глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС);
- запуск БЛА на местности по полётному заданию;
- построение цифровой модели местности (далее ЦММ) на основе фотограмметрической обработки аэрофотоснимков и геодезической съёмки;
- дешифрирование ЦММ и получение ЦМР.

Оборудование:

- БЛА – DJI Phantom 4 pro v2.0;
- ГНСС приёмник – EFT M1+
- Планшетный компьютер с 4g – Apple iPad Air2.

ПО:

- Drone Deploy - программа для автоматизированного формирования полётных заданий БЛА;
- Agisoft Metashape 1.7 - программа для фотограмметрической обработки аэрофотоснимков и геодезических данных;
- QGIS v3.16 – программа для создания Shape-файла границы будущей ЦМР.

Определение границ будущей ЦМР. Граница графически определяется заранее в программе QGIS на основе актуальных спутниковых карт. Полученный результат сохраняется в shape-файл. Данная операция актуальна в случае, если исследуемая территория превышает площадь в 100 га. Если площадь исследуемой территории меньше 100 га, то границу целесообразно определить на этапе формирования полётного задания.

Основным параметром съёмки является разрешение. Оно складывается из возможностей камеры БЛА и высоты съёмки. Эффективная высота съёмки варьируется от 100 до

150 м. DJI Phantom 4 pro v2.0 обладает камерой в 20 мегапикселей, что позволяет произвести съёмку местности с разрешением в 3.5 сантиметра на пиксель с высоты 150 м, что определяет высокий уровень точности ЦММ.

Полётное задание формируется в программе DroneDeploy (на планшетном компьютере или в браузерной версии) на основе загруженного shape-файла границы исследуемой территории. Далее выставляется высота полёта БЛА в 150 м. В расширенных настройках указывается модель камеры БЛА. Далее устанавливается требуемый процент перекрытия снимков по пути движения БЛА и боковых пролётов: 80% и 70% соответственно (рисунок 1). Данные параметры позволяют получить наиболее точную ЦММ.

Рис. 1. Полётное задание и основные параметры съёмки, сформированные в DroneDeploy.

После всех настроек программа DroneDeploy разделит время полёта на фрагменты по 20 мин и выдаст информацию о количестве аккумуляторов, необходимых для выполнения всей планируемой съёмки.

После всех подготовительных работ следует выезд на местность.

На местности размечаются опорные точки и производится их съёмка ГНСС приёмником. Физически опорная точка может быть представлена любым предметом, по цвету контрастным к местности и легко отличимым на снимках с БЛА с заданными параметрами. Опорными точками могут выступать любые заметные объекты на местности: столбы, люки, дорожные знаки и т. д. Опорные точки размещаются равномерно по территории (около 40 на каждые 100 га), а также на ключевых объектах (ГТС, мосты и иные сооружения).

Далее производится съёмка с БЛА по полётному заданию. Полётное задание загружается в БЛА через приложение на планшетном компьютере перед каждым вылетом.

Важно учитывать погодные условия в день полётов:

- сила ветра на высоте полёта не должна превышать 8-10 м/с;
- должен быть или ясный, или полностью пасмурный день. Движущиеся облака, перекрывающие и открывающие свет Солнца, бракуют результат съёмки.
- желательная температура воздуха: +5 – +25°C. При более низких температурах аккумуляторы БЛА необходимо разогревать перед полётом, тогда как при более высоких аккумуляторы могут перегреться и выйти из строя.

Съёмка производится последовательно по полётным заданиям. Точка старта каждого вылета должна быть расположена максимально близко к области текущего полётного задания для экономии времени.

После выполнения всех полётных заданий и съёмки всех опорных точек следует обработка данных.

Обработка полученных данных производится в программе Agisoft Metashape 1.7. Она разделяется на несколько этапов:

- загрузка аэрофотоснимков;
- первичное выравнивание снимков (построение разреженного облака точек);
- загрузка координат опорных точек;
- сопоставление графического отображения опорных точек на снимке с геодезическими координатами каждой опорной точки;
- повторное выравнивание снимков с учётом опорных точек (построение разреженного облака точек);
- построение плотного облака точек и на его основе ЦММ;
- автоматическое разделение плотного облака точек на классы (земля, растительность, здания и сооружения). Формируется на основе правил высотных отметок соседних точек плотного облака и расстояния между ними, а также на основе цветовых схем, заданных для каждого класса. В ручном режиме производятся детальные корректировки распределения точек между классами (рисунок 2);
- на основе класса «земля» плотного облака точек и параметров заполнения пустот формируется ЦМР.

Рис. 2. Классифицированное плотное облако точек рельефа (цвет коричневый – рельеф, цвет белый – растительность). Ерик Каширин.

В результате фотограмметрической обработки снимков с БЛА полученная цифровая модель рельефа содержит в себе наиболее полную информацию о рельефе исследуемой местности (рисунок 3). Это определяется тем, что объект, отображенный на нескольких перекрывающихся снимках с разных точек, после фотограмметрической обработки отображается в ЦМР в полной мере, где детализация ограничена заданным разрешением аэрофото-съемки.

Рис. 3. Слева фрагмент ЦМР протоки на оз. Проклятом. Справа фрагмент ЦМР в формате .kml с текстурой.

В данном случае разрешение съёмки в 3.5 см/пиксель позволяет строить ЦМР в сотни раз точнее, чем если бы ЦМР строилась исключительно с помощью ГНСС приёмника. ЦМР, полученные с помощью фотограмметрической обработки съёмки с БЛА, как нельзя лучше подходят для анализа растительных сообществ, где даже незначительные понижения или повышения рельефа, небольшие уклоны могут оказывать определяющее воздействие на фитоценозы исследуемой территории.

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Волгоградской области в рамках научного проекта № 19-44-340009 р_а».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 51833-2001. Фотограмметрия. Термины и определения [Текст]; Москва: Изд-во стандартов, 2002. – 12 с.

© *Вогель Д.К., Попов А.В., 2021.*